

Literatura e inclusión educativa en *Los niños sin nombre* de Tomás Corona Rodríguez

Juan Sánchez García¹

En su libro *Tratado político*, el filósofo Baruch Spinoza del siglo XVII explica los preceptos para entender las acciones humanas. “No ridiculizar, ni lamentar, ni detestar” (1986/p. 80) son guías para examinar los afectos de las pasiones y el entendimiento de las personas. En este espacio editorial quiero compartir algunas reflexiones sobre las emociones e ideas que se provocan con la lectura de *Los niños sin nombre* editado por Fuente original, obra del doctor Tomás Corona Rodríguez que nos invita al análisis sobre la niñez y adolescencia que viven en contextos de vulnerabilidad o que pertenecen a grupos

vulnerables y que enfrentan situaciones de maltrato, barreras para el aprendizaje y la convivencia social.

Conocí a Tomás Corona en 1977. Fue un estudiante destacado, un normalista sobresaliente, llegó a ser representante de la Generación 1977-1981 de la Escuela Normal “Miguel F. Martínez”, Centenaria y Benemérita. Junto con otros colegas formamos parte del taller literario *Normaletra*, ya como egresados se convirtió en *Fragua*. En 1987 lo invité a colaborar como maestro comisionado en el Departamento de Tecnología Educativa de la entonces Secretaría de Educación y Cultura. Entre algunos proyectos destacados con colaboradores como Manuel Pérez Ramos, Joaquín Hurado, Diego de Jesús Flores, entre otras personalidades nos hicimos cargo de la publicación *Síntesis* que tenía un tiraje de 10 mil ejemplares dirigido al magisterio de

¹ El autor es profesor normalista, profesionista universitario y doctor en Ciencias Sociales. Ha publicado artículos, capítulos, libros, entrevistas y reseñas sobre temas educativos y de atención a la diversidad.

Nuevo León. Ahí fue donde aparecieron los primeros textos de este libro que formaron parte de una serie llamada *Historias de niños dañados*.

Como se puede constatar este trabajo vivió un proceso reposado que, como los destilados mexicanos, llevan a alcanzar el añejamiento para lograr un sabor más perdurable. Retomando las palabras del Dr. Luis Huerta que aparecen en el prólogo, la intención de esta publicación se fundamenta en “la esperanza de construir un mundo mejor” (2024, p. v) desde la postura de conciencia crítica con acciones transformativas para dar nombre a niñas, niños y adolescentes que no lo tienen.

El libro contiene 15 historias que narran casos de personas con alguna discapacidad o de condición de vulnerabilidad: dificultades severas de conducta, de aprendizaje, intelectual, visual o ceguera, múltiples; capacidades y actitudes sobresalientes, síndrome Down. También aparecen casos de hablantes de lengua indígena y situaciones de inequidad de género.

Apartados especiales merecen la historia de un niño abusado que es una revelación liberadora; las reflexiones sobre los hijos de la calle; y la explicación del epílogo que permite la construcción de propuestas de cómo en la escuela y en otros espacios sociales es posible diseñar y desarrollar estrategias para una atención adecuada y pertinente basada en el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Considero que este libro conjuga dos aportaciones que se bifurcan y se vuelven a unir bajo una narrativa pedagógica inspirada en historias y que propone la intervención en la práctica educativa. Tomás Corona retoma elementos de la literatura latinoamericana donde parece articular un homenaje consciente o inconsciente a estas influencias literarias, mientras crea un texto profundamente original.

Su narrativa se enriquece con la melancolía y el simbolismo de Juan Rulfo, la profundidad psicológica de Horacio Quiroga, la exploración identitaria de Carlos Fuentes y el realismo mágico de Gabriel García Márquez, estableciendo un puente literario entre generaciones y tradiciones. El libro muestra una profunda sensibilidad hacia las vivencias emocionales de los niños, en particular aquellos que enfrentan el abandono, el desarraigo y la exclusión social. Esto resalta la necesidad de desarrollar pedagogías emocionales que atiendan no solo el desarrollo cognitivo, sino también las emociones

La condición de "niños sin nombre" puede interpretarse como una llamada de atención hacia cómo hacemos invisible a la infancia en los sistemas educativos. Este enfoque invita a las lectoras y lectores a reflexionar sobre cómo pueden dar voz y visibilidad a estos alumnos en sus aulas, entre las familias y las comunidades.

El libro retrata las condiciones de vulnerabilidad que afectan a muchos niños en contextos de pobreza, violencia y exclusión, funcionando como una crítica social. Esta denuncia tiene el potencial de generar conciencia sobre la necesidad de políticas públicas más inclusivas. El texto aborda cómo las diferencias culturales y sociales afectan a los niños, destacando la importancia de valorar las identidades múltiples y fomentar el diálogo intercultural desde las primeras etapas de la vida.

La narrativa del libro está impregnada de una ética de responsabilidad, cuidado y reconocimiento hacia los alumnos más vulnerables, reflejo del trayecto del autor como maestro comprometido con su realidad social. Esto se traduce en un llamado a todos los docentes a ejercer una práctica transformadora. Al integrar elementos literarios y educativos, el libro funciona como un recurso innovador para sensibilizar a estudiantes normalistas, maestros en servicio y a la sociedad en general sobre la importancia de atender las necesidades emocionales y culturales de todos los estudiantes.

En *Los niños sin nombre*, la literatura trasciende para construir un puente entre la narrativa y la pedagogía crítica. Su obra inspira y hace un llamado a maestras y maestros, madres y padres de familia, psicólogos, autoridades educativas, organizaciones no gubernamentales, legisladores y autoridades educativas a reflexionar sobre la inclusión, la empatía, la comprensión, la equidad y la justicia social mientras denuncia las desigualdades socioculturales que afectan a la infancia, la adolescencia y la juventud desprotegida.

Inspirado por los preceptos éticos de Spinoza y las reflexiones críticas de Pierre Bourdieu en *La miseria del mundo*, este libro nos invita a comprender, más que a juzgar, las realidades de niños y adolescentes vulnerables. Con claridad y sensibilidad, el autor hace un llamado urgente a transformar la educación y la sociedad, para que todos los seres humanos, sin importar su origen o circunstancias, tengan nombre, voz y futuro.

Referencias:

Bourdieu, P. (1999). *La miseria del mundo*. Fondo de Cultura Económica.

Corona Rodríguez, T. (2024). *Los niños sin nombre*. Fuente original editores.

Spinoza, B. (1986). *Tratado político*. Alianza editorial.